

IVO SILVESTRO

RIPENSARE IL NOSTRO RAPPORTO CON (LA VERITÀ DEL)LE IMMAGINI

La nostra esperienza quotidiana è diventata inseparabile dalle immagini. E un numero crescente di queste immagini che usiamo per documentare, comunicare, rappresentare, informare, persuadere, intrattenere è realizzata, o modificata in modo significativo, tramite l'utilizzo di intelligenze artificiali (IA) generative¹.

Qual è l'impatto di questa presenza nel nostro rapporto con le immagini, soprattutto per quanto riguarda la verità delle immagini? Cercherò di rispondere a questa domanda prima analizzando in che modo (o meglio in quali modi) le immagini possono essere vere o false; nella seconda parte dell'articolo si cercherà invece di capire se le immagini generate tramite IA porteranno semplicemente a nuove modalità di comprensione della realtà e le sue raffigurazioni o se, al contrario, imporranno uno scetticismo generalizzato verso tutte le immagini.

I. DI COSA PARLIAMO QUANDO PARLIAMO DI VERITÀ DELLE IMMAGINI

Chiedersi se e come le immagini prodotte tramite intelligenze artificiali (IA) generative stiano cambiando il nostro rapporto con la verità delle immagini è una domanda che ci costringe a fare i conti con due ulteriori quesiti della riflessione filosofica.

Il primo riguarda il concetto di verità: che cosa rende vere o false alcune delle cose che diciamo o pensiamo? In questo quesito troviamo, ad esempio, le teorie della corrispondenza (una affermazione è vera se corrisponde alla realtà o ai fatti), le teorie epistemiche (che studiano come otteniamo o giustifichiamo le affermazioni che consideriamo vere) o quelle deflazioniste (secondo cui la verità non sarebbe una proprietà reale delle proposizioni, ma solo un modo linguistico per enfatizzare quello che affermiamo), oltre a tutte le analisi sulla "bugia" e su come sia possibile ingannare anche dicendo una cosa vera².

¹ Trovo l'espressione «immagini prodotte tramite IA» più corretta, benché meno immediata, di «immagini prodotte da IA»: per quanto le intelligenze artificiali generative mettano in crisi il concetto di autorialità come lo conosciamo da alcuni secoli (cfr. D.J. GUNKEL, *AI Signals The Death Of The Author*, in «Noema», 4 giugno 2024, <https://www.noemamag.com/ai-signals-the-death-of-the-author/>), ritengo importante sottolineare che, anche se diversi aspetti creativi sono demandati alla macchina, è una persona a decidere di realizzare e soprattutto di diffondere queste immagini.

² Come è facile immaginare, la letteratura filosofica primaria e secondaria su questo tema è immensa e ogni selezione sarebbe inevitabilmente arbitraria. Mi limito a citare, per una introduzione critica alle varie teorie della verità qui brutalmente descritte, S. CAPUTO, *Verità*, Roma-Bari, Laterza, 2025 e, per quanto riguarda il mentire, M. BETTETINI, *Breve storia della bugia*, Milano, Raffaello Cortina, 2001.

Il secondo quesito riguarda invece le immagini: anche ignorando il tema della natura di questi oggetti – e mettendo inoltre da parte il complicato statuto delle immagini mentali, che gli studi sull’afantasia attestano non essere affatto una caratteristica universale del pensiero umano³ –, resta la domanda se le immagini possano essere portatrici di verità, se cioè siano una di quelle «cose» che possono legittimamente essere vere o false. Gombrich ha certamente ragione, quando afferma che le immagini non sono proposizioni e quindi non possono essere né vere né false esattamente come una affermazione non può essere blu o verde⁴. Tradizionalmente, l’essere vero o falso riguarda enunciati dichiarativi o apofantici e le relative proposizioni, escludendo espressioni linguistiche come ordini o domande; sarebbe effettivamente strano comprendervi invece le immagini.

Tuttavia parliamo comunemente di immagini vere e di immagini false ed è importante capire perché (e se è un impiego legittimo o una delle tante “imperfezioni” del nostro linguaggio naturale).

1.1. DUE IDEE DI VERITÀ DELLE IMMAGINI

Quando diciamo che una immagine è vera (o falsa), ci riferiamo grosso modo a due concetti, o meglio a due gruppi di concetti, distinti⁵.

Il primo, che potremmo definire «verità come autenticità» si riferisce alle caratteristiche dell’immagine come oggetto (*picture* e non *image*). “È il vero *Urlo* di Edvard Munch” nel senso che è una delle opere con questo titolo realizzate direttamente dall’artista norvegese e non da un falsario. Ma allo stesso tempo possiamo considerare vera anche una riproduzione di quell’opera che sia fedele all’originale, contrapponendola a una reinterpretazione, a una parodia o a una versione dell’opera creata utilizzando una IA generativa partendo da una descrizione del quadro. Sono anche veri, nel senso di autentici, disegni e dipinti realizzati in presenza (o, come significativamente si dice, “dal vero”) e ovviamente le fotografie non manipolate.

Proprio questi due ultimi casi ci portano tuttavia al secondo modo in cui una immagine può essere vera o falsa e che non riguarda più l’immagine come oggetto ma l’immagine come rappresentazione di qualcosa (*image* e non *picture*) e soprattutto come espressione di una proposizione; per questo mi riferirò a questo secondo significato come «verità proposizionale». Una illustrazione può essere vera perché realizzata, come detto, «dal vero», ma anche perché riproduce in maniera corretta le caratteristiche salienti di ciò che è raffigurato, andando dal realismo estremo delle prime illustrazioni anatomiche alle essenziali linee nelle

³ C.J. DANCE, A. IPSEY, J. SIMNER, *The Prevalence of Aphantasia (Imagery Weakness) in the General Population*, in «Consciousness and Cognition», XCVII, 103243, gennaio 2022, <https://doi.org/10.1016/j.concog.2021.103243>.

⁴ E.H. GOMBRICH, *Arte e illusione. Studio sulla psicologia della rappresentazione pittorica*, Milano, Phaidon, 2009.

⁵ Per questa sezione mi rifaccio soprattutto a M.W. ROSKILL, *Truth and Falsehood in Visual Images*, Amherst, University of Massachusetts Press, 1986.

mappe della metropolitana, la cui verità dipende semplicemente dalla successione delle fermate e dagli interscambi.

Una fotografia può essere vera, nel senso di autentica, perché non è stata modificata in maniera significativa, ma al contempo può essere falsa (in senso proposizionale) perché frutto di una messa in scena e quindi non mostrare il vero svolgersi degli eventi. Ovviamente il contesto è importante: nessuno considererebbe falsa la foto di un matrimonio perché gli sposi si sono messi in posa; viceversa, nei principali concorsi fotografici naturalistici è proibito far ricorso a qualsiasi pratica che, come esche o richiami, possa modificare il comportamento naturale degli animali.

Può tuttavia essere falsa, in senso proposizionale, anche una fotografia non modificata che ritrae una scena non manipolata, se la foto esprime una proposizione non vera. È il caso di una didascalia errata o imprecisa, ma anche di un'immagine che rappresenta come centrali aspetti marginali: pensiamo alla fotografia di pochi manifestanti violenti all'interno di un corteo pacifico, oltre che a molte delle immagini pubblicitarie che lasciano intendere caratteristiche irrealistiche. Per questi ultimi casi si potrebbe dire – ed è in effetti la posizione di Gombrich, per certi versi affine alle teorie deflazioniste della verità – che a essere vera o falsa più che l'immagine (intesa come *picture* o come *image*) è l'enunciato che l'accompagna: una soluzione elegante che libererebbe l'analisi delle immagini dal doversi occupare del tema della verità proposizionale limitandosi, eventualmente, all'autenticità (che in questo quadro non ci sarebbe bisogno di chiamare “verità”).

È tuttavia una posizione che considero insoddisfacente per due motivi. Il primo motivo è che il tema dell'autenticità di una immagine, per essere compreso nella sua interezza, va inquadrato all'interno di una riflessione più generale che include anche la verità proposizionale, cosa impossibile se separiamo nettamente i due ambiti. Il secondo motivo è che non sempre è possibile identificare un enunciato preciso che dia forma verbale alla proposizione rappresentata da un'immagine: è il caso non solo di molte immagini pubblicitarie, ma anche dei pregiudizi veicolati da immagini stereotipate.

È importante notare che, sebbene concettualmente distinte, le due forme di verità delle immagini sono spesso interconnesse in modi complessi. La verità come autenticità di un'immagine spesso garantisce la sua verità proposizionale: presumiamo che una fotografia non manipolata rappresenti fedelmente ciò che il fotografo ha visto, che un disegno anatomico realizzato “dal vero” durante una dissezione trasmetta informazioni accurate sulla struttura del corpo umano, che un'immagine scientifica realizzata partendo da dati rilevati ci dia informazioni vere sul fenomeno studiato eccetera.

1.2. OLTRE LE VERITÀ DELLE IMMAGINI

Prima di proseguire, bisogna tenere conto che la questione della verità delle immagini riguarda solo una parte – e nemmeno la più ampia – del nostro rapporto con le immagini.

Parafrasando Wittgenstein⁶, possiamo dire che con le nostre immagini facciamo le cose più diverse.

Sempre restando alla terminologia wittgensteiniana, le immagini svolgono vari ruoli in numerosi giochi linguistici molto diversi tra di loro e in molti di essi la questione della verità può avere una rilevanza molto limitata o essere completamente assente, come avviene ad esempio per le immagini decorative. Nonostante le lamentele⁷ di chi conosce i principi della formazione dei cristalli, nel periodo natalizio abbondano le illustrazioni con impossibili fiocchi di neve a otto punte: si può certamente auspicare una maggiore attenzione a questi dettagli, ma bisogna anche riconoscere che il «gioco linguistico» delle immagini decorative non richiede alcun tipo di impegno di verità⁸, al contrario ovviamente delle immagini scientifiche.

Kjørup⁹ ha proposto di estendere alle immagini la teoria degli atti linguistici sviluppata da John Austin¹⁰: è possibile «fare cose» non solo con le parole – ovvero con enunciati non apofantici¹¹ come promesse, ordini e così via – ma anche con le immagini. Gli esempi vanno da simboli convenzionali come cartelli stradali e bandiere a *ex voto* e manifesti pubblicitari arrivando fino ai memi: in alcuni di questi casi la verità (nelle sue varie accezioni) delle immagini può essere necessaria affinché l'atto linguistico pittorico sia efficace, ma in altri casi è irrilevante¹².

Come si può notare, la molteplicità e la complessità dei giochi linguistici che coinvolgono le immagini richiede la conoscenza di codici culturalmente determinati e specifici per ogni ambito. Le immagini non parlano da sole, ma lo fanno all'interno di regole e aspettative culturalmente situate, come può facilmente sperimentare chiunque si trovi di fronte a un'immagine di cui ignora i codici, perché appartenente a un'altra epoca o a un'altra cultura. Come sottolineano Pinotti e Somaini, «il senso di un'immagine non è mai dato una

⁶ L. WITTEGENSTEIN, *Ricerche filosofiche*, Torino, Einaudi, 2009. Mi riferisco in particolare all'osservazione 11, in cui si paragonano le parole agli strumenti che si trovano in una cassetta di utensili.

⁷ T. KOOP, *Snow Joke as Festive Season Gives Rise to a Blizzard of Fake Flakes*, in «Nature», CDLXII, 985, 2009, <https://doi.org/10.1038/462985a>.

⁸ Il che non esclude che anche queste immagini possano influenzare la credibilità di una tesi. Cfr. E.J. NEWMAN, N. SCHWARZ, *Misinformed by Images*, in «Current Opinion in Psychology», 56, 2024, <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2023.101778>.

⁹ S. KJØRUP, *George Inness and the Battle at Hastings, or Doing Things with Pictures*, in «The Monist», LVIII, 2, 1974, pp. 216-235; ID., *Pictorial Speech Acts*, in «Erkenntnis», XII, 1, 1978, pp. 55-71.

¹⁰ J.L. AUSTIN, *Come fare cose con le parole*, Bologna, Marietti, 2019; J.R. SEARLE, *Atti linguistici. Saggi di filosofia del linguaggio*, Torino, Bollati Boringhieri, 2009.

¹¹ In realtà per Austin i due aspetti non si escludono: un enunciato può essere sia performativo sia descrittivo.

¹² Si potrebbe ampliare la tassonomia delle verità di una immagine introducendone un terzo tipo, che potremmo definire «verità performativa», e che riguarda appunto la riuscita o il fallimento di un atto linguistico pittorico. Una simile concettualizzazione mi sembra tuttavia allontanarsi troppo dalla nozione classica di verità ed è in ogni caso ininfluenza per gli scopi di questo articolo.

volta per tutte, né può essere ricondotto alla sola intenzione autoriale, ma scaturisce di volta in volta dall'incontro o dallo scontro di molteplici fattori»¹³.

1.3. DUE CASI DI IMMAGINI VERE E FALSE

Il giornalismo e la ricerca scientifica sono due ambiti particolarmente interessanti da analizzare per quanto riguarda la verità delle immagini. Anche immagini usate in maniera decorativa (vale a dire non presentate come prove o testimonianze) che in altri contesti non creerebbero alcuna aspettativa di verità, in una pubblicazione scientifica o giornalistica devono soddisfare alcuni requisiti.

Nel regolamento del World Press Photo, tra i più importanti concorsi di fotogiornalismo al mondo, è ad esempio evidente la duplice natura della verità delle immagini. La verità come autenticità è importante, ed è ad esempio proibito combinare più scatti in una singola immagine; tuttavia l'aspetto davvero centrale è la verità proposizionale: è quindi possibile ritagliare le fotografie o regolare luminosità e saturazione purché questo non nasconda informazioni rilevanti per comprendere la storia che quella fotografia racconta. È persino ammesso ricreare un evento, se questa ricostruzione è necessaria per raccontare la verità e ovviamente se questa messa in scena viene chiaramente indicata nella didascalia¹⁴.

Un altro episodio interessante da analizzare riguarda una tristemente famosa copertina di *Time*: quando nel 1994 l'ex atleta e attore O.J. Simpson venne arrestato per l'uccisione della ex moglie Nicole Brown Simpson, la rivista pubblicò in copertina la foto segnaletica di Simpson. *Time* rimpicciolì il numero identificativo – probabilmente per bilanciare le dimensioni con il titolo – e soprattutto scurì l'immagine, rendendo il volto di O.J. Simpson più nero e minaccioso. L'operazione risultò particolarmente evidente perché *Newsweek* utilizzò la stessa fotografia, ovviamente non modificata, in copertina, mettendo così sotto gli occhi di tutte le due versioni della foto segnaletica. La scelta di *Time* di scurire la foto di O.J. Simpson venne aspramente criticata non solo da gruppi per i diritti civili, ma anche da giornalisti e dal pubblico, tanto che la rivista pubblicò una lettera di scuse¹⁵ che vale la pena leggere con attenzione.

L'impostazione generale è quella, poco convincente, del «siamo stati fraintesi», ma il *managing editor* James R. Gaines solleva alcuni punti interessanti. Innanzitutto riconosce che «alterare le foto giornalistiche è una pratica rischiosa» perché il valore delle immagini nella pratica giornalistica risiede nella loro «autorità documentaria» (*documentary authority*). Tuttavia, prosegue, bisogna riconoscere che nessuna fotografia è una riproduzione neutrale della realtà e se Matt Mahurin, il fotografo e illustratore al quale *Time* aveva

¹³ A. PINOTTI, A. SOMAINI, *Cultura visuale. Immagini sguardi media dispositivi*, Torino, Einaudi, 2016, p. 224. Sul tema vedi anche M. KEMP, *Immagine e verità*, Milano, Il Saggiatore, 1999.

¹⁴ Cfr. <https://www.worldpressphoto.org/contest/2025/verification-process/what-counts-as-manipulation>.

¹⁵ J.R. GAINES, *To Our Readers*, in «Times», 4 luglio 1994, <https://time.com/archive/6725622/to-our-readers-jul-4-1994/>.

affidato la realizzazione della copertina, ha cambiato radicalmente l'immagine, lo ha fatto «elevando una banale foto segnaletica al livello dell'arte, senza sacrifici per la verità»¹⁶. Insomma, l'unica colpa di *Time* sarebbe quella di non aver scritto chiaramente che quella era una foto-illustrazione – diciamo di non aver chiarito quali fossero le regole del gioco (linguistico).

Perché è vero che le foto segnaletiche, le cosiddette *mug shots*, vengono spesso rielaborate per «usi secondari», in genere souvenir¹⁷, per i quali la verità è secondaria. Nessuno avrebbe criticato – o almeno non con gli stessi argomenti – se una simile alterazione fosse avvenuta per l'immagine riprodotta su qualche gadget; la copertina di *Time* è, però, un altro discorso, un altro gioco linguistico.

In ambito scientifico, è invece interessante ricordare la celebre «prima fotografia di un buco nero» ottenuta nel 2019 dall'Event Horizon Telescope (ETH). L'immagine del buco nero supermassiccio al centro della galassia M87 ha suscitato un ampio dibattito proprio sulla natura di cosa costituisca una «fotografia» in ambito scientifico¹⁸. Non si tratta di uno scatto nel senso tradizionale: l'immagine è infatti il risultato di un processo computazionale estremamente complesso che ha combinato dati raccolti da otto radiotelescopi sparsi per il pianeta, utilizzando la tecnica dell'interferometria a base molto lunga (VLBI). Una situazione, secondo diverse persone, radicalmente diversa dall'elaborazione dei dati dei sensori utilizzati nelle macchine fotografiche digitali o nei telescopi.

Questo dibattito, che di fatto riguardava l'autenticità dell'immagine come fotografia o come rappresentazione scientifica, ha conseguenze anche sulla sua verità proposizionale. Il timore di chi sostiene che non si tratti di una fotografia è che, se presentata come tale, questa immagine venga considerata falsa, minimizzando l'importanza dei risultati ottenuti dal progetto.

2. LE IA GENERATIVE E LA FINE DEI CODICI CONDIVISI

Riassumendo, il nostro rapporto con le immagini è complesso e sfaccettato e si dipana – per continuare a usare la terminologia wittgensteiniana – in una molteplicità di giochi linguistici. In alcuni giochi, tra cui quelli in ambito scientifico e giornalistico, la verità delle immagini ha un ruolo importante che si può articolare essenzialmente in due modalità: da una parte la verità come autenticità (che riguarda l'immagine come oggetto, la sua genuinità e provenienza) e la verità proposizionale (che riguarda l'immagine come rappresentazione ed espressione di proposizioni).

¹⁶ È interessante la gerarchia implicita in «sollevato» (*lifted*), come se la fotografia artistica fosse superiore a quella documentaria o strumentale.

¹⁷ Le *mug shots* sono usate soprattutto dalla stampa scandalistica che spesso non segue i principi della deontologia giornalistica neanche per quanto riguarda le foto, ma non è questo il caso di «Time».

¹⁸ Cfr. A. McDERMOTT, *Why "Seeing" some Scientific Phenomena Entails a Touch of Artistry and a Dash of Interpretation*, in «PNAS», 116, 2019, pp. 21953-21956.

La maggior parte degli esempi analizzati finora non riguarda le immagini prodotte da IA generative e questo per due motivi.

Il primo è evidenziare come la “misinformazione”¹⁹ non nasca con le intelligenze artificiali. Anzi, nonostante sia possibile usare le IA generative per creare o modificare dei contenuti audiovisivi molto realistici ma falsi, la maggior parte della disinformazione visiva non passa attraverso questi *deepfakes* ma fa ricorso a tecniche più economiche, dette *cheapfakes*, come rallentare o accelerare video esistenti o tagliare una parte dell'inquadratura o del filmato²⁰. Ovviamente lo sviluppo delle IA generative, e la crescente facilità d'uso, renderanno i *deepfakes* sempre più *cheap*, oltre che sempre più difficili da identificare, ma è importante riconoscere che il problema della manipolazione delle immagini (e dei video) non nasce con le tecnologie attuali. Bisogna inoltre tenere presente che, per quanto potenti, queste tecnologie presentano dei limiti e l'idea di avere una intelligenza artificiale di tipo umano, o superiore a quella umana, è in buona parte retorica ideologicamente marcata da alcuni imprenditori²¹. Non è ad esempio da escludere che una parte degli scarsi risultati, riscontrati in diversi studi²², nel riconoscere immagini generate tramite strumenti di IA sia riconducibile al *truth-default effect*, lo stato cognitivo che secondo Timothy R. Levine²³ caratterizza la comunicazione interpersonale e che ci porta a presumere, senza una riflessione consapevole, che quanto detto da altre persone sia vero. Questo meccanismo, che secondo Levine permette una comunicazione efficiente e garantisce la cooperazione sociale nonostante ci renda suscettibili all'inganno, potrebbe riguardare anche le immagini.

Il secondo motivo per cui finora ci si è concentrati sull'era “pre-IA” è che per comprendere come (e se) le intelligenze artificiali stanno cambiando qualcosa nel nostro rapporto con la verità delle immagini, dobbiamo avere un quadro della situazione precedente. Un quadro che, come abbiamo visto, presenta una situazione certamente complessa, con zone grigie e casi difficili, ma nella quale tutto sommato gli esseri umani si muovono con una certa sicurezza, comprendendo e gestendo i codici condivisi che regolano la produzione e la ricezione delle immagini nei diversi contesti.

Commettiamo errori, a volte perdiamo la partita ma almeno abbiamo abbastanza in chiaro quali sono le regole del gioco.

¹⁹ Si distingue qui tra disinformazione (*disinformation*), che implica un intento di inganno o manipolazione, e misinformazione (*misinformation*), che riguarda errori o imprecisioni diffusi senza tale intento.

²⁰ E.J. NEWMAN, N. SCHWARZ, *op. cit.*

²¹ Cfr. G. MARCUS, *Taming Silicon Valley: How We Can Ensure that AI Works for Us*, Cambridge, MIT Press 2024.

²² Cfr. E.J. NEWMAN, N. SCHWARZ, *op. cit.*

²³ T.R. LEVINE, *Truth-Default Theory (TDT): A Theory of Human Deception and Deception Detection*, in «Journal of Language and Social Psychology», XXXIII, 4, 2014, pp. 378-392.

2.1. EVOLUZIONE O RIVOLUZIONE

Che cosa succede, adesso che le IA generative permettono di produrre e modificare vari tipi di immagine, da elaborare illustrazioni scientifiche alle fotografie?

Da una parte, potremmo pensare che le IA generative imporranno nuovi codici di lettura e interpretazione delle immagini e, dopo una fase iniziale di disorientamento, prenderemo confidenza con le nuove regole dei giochi linguistici che coinvolgono le immagini. In maniera analoga a quanto avvenuto non troppi anni fa con l'avvento della fotografia digitale – che aveva alimentato timori rivelatisi infondati – o, andando più indietro nel tempo, con lo sviluppo della fotografia nell'Ottocento o con l'idea rinascimentale della cornice dei quadri come finestra dalla quale guardare il mondo²⁴.

Consapevoli dei rischi in cui si può incorrere quando si immaginano conseguenze nefaste di scenari futuri, ci sono però validi motivi per sostenere che le IA generative non si limiteranno a imporre nuovi codici, ma faranno sostanzialmente tabula rasa di quelli esistenti, quantomeno per quel che riguarda le verità delle immagini.

Il problema riguarda essenzialmente le numerose indicazioni che ricaviamo dalle caratteristiche estetiche e materiali delle immagini. Pensiamo alla qualità dell'immagine: una foto sgranata o mossa è in genere percepita come una testimonianza affidabile soprattutto per quelle situazioni come guerre e catastrofi naturali in cui è difficile avere il tempo di curare l'estetica della foto. Sono immagini che una IA non ha particolari difficoltà a produrre, mentre paradossalmente i miglioramenti tecnici delle apparecchiature fotografiche permettono di ottenere immagini di buona qualità anche in condizioni estreme. Un esempio lo abbiamo avuto con la foto dell'attentato a Donald Trump del luglio 2024, scattata dal fotografo dell'Associated Press Evan Vucci. L'immagine, che mostra Trump con il pugno alzato e il sangue sul volto mentre viene protetto dagli agenti del Secret Service, con la bandiera americana che sventola sullo sfondo, è stata inizialmente ritenuta falsa proprio per la sua composizione «troppo perfetta per essere vera». Del resto, abbondavano – e abbondano tuttora – diverse immagini di Trump generate da IA, alcune incautamente pubblicate anche da testate giornalistiche, per cui lo scetticismo è comprensibile.

Non si tratta semplicemente di apprendere nuovi codici di interpretazione delle immagini legati a miglioramenti tecnologici o a cambiamenti sociali: qui, semplicemente, le caratteristiche delle foto smettono di darci indicazioni utili sulla verità, variamente intesa, di quelle immagini.

Con conseguenze particolarmente rilevanti per quelle immagini – scientifiche, giornalistiche, documentarie – per cui la connessione tra autenticità e verità proposizionale è stata tradizionalmente più forte.

²⁴ Cfr., ma la letteratura sul tema è sterminata, M. KEMP, *L'arte nella storia*, Torino, Bollati Boringhieri, 2014.

2.2. FALSI SENZA UNO SCOPO

Intuendo le potenzialità commerciali del nuovo mezzo di comunicazione, il produttore Charles Urban decise di realizzare un film dell'incoronazione di Edoardo VII²⁵ in modo da poter mostrare la cerimonia anche alle tante persone non presenti. Non avendo ottenuto il permesso di fare le riprese all'interno dell'Abbazia di Westminster – dove comunque, a causa della scarsa luce, sarebbe stato praticamente impossibile usare le cineprese dell'epoca – Georges Méliès realizzò il film ricostruendo in anticipo la cerimonia e ingaggiando attori che somigliassero a re e regina.

L'idea era produrre un film altamente realistico e Urban scartò la proposta di Méliès di introdurre elementi fantastici tipici dei suoi film, come l'apparizione del fantasma della Regina Vittoria. La riproduzione non fu perfetta, sia per questioni di etichetta – Edoardo VII ci teneva ad apparire più alto della consorte, nonostante fosse più basso della regina Alessandra di diversi centimetri –, sia perché la vera cerimonia si svolse in maniera diversa da come previsto, e come Méliès e Urban avevano immaginato, dal momento che il re era debilitato da una recente operazione per appendicite. Tra le manipolazioni dovremmo forse inserire anche il fatto che nel filmato viene condensata in pochi minuti una cerimonia durata nella realtà diverse ore, ma la manipolazione del tempo tramite il montaggio era probabilmente un codice di lettura delle immagini cinematografiche già acquisito, essendo peraltro presente (in forma chiaramente diversa) nel teatro.

The Coronation of Edward VII è, in base a quanto detto in precedenza, sia falso sia vero: falso per la verità come autenticità – Méliès non era a Londra quel giorno –, vero (in buona parte) per la verità proposizionale: l'obiettivo era raccontare, o meglio mostrare ai sudditi britannici paganti, la vera incoronazione di Edoardo VII. Come, per un pubblico diverso, fanno i dipinti storici che raffigurano quella scena. La differenza, rispetto a quei dipinti, consiste nel fatto che cinema e fotografia – ancora delle novità, soprattutto il primo – creano diverse aspettative di verità (intesa sia per quanto riguarda l'autenticità sia la verità proposizionale). Si comprende, quindi, l'accusa mossa a Méliès e Urban di aver ingannato il popolo inglese.

Urban investì nell'operazione importanti risorse economiche (sembra ampiamente ripagate), coinvolgendo uno dei più importanti registi dell'epoca oltre ad altri professionisti. Oggi, per produrre un falso filmato dell'incoronazione di Carlo III, o quella non ancora avvenuta del futuro William V, basta un semplice *prompt*, per la cui scrittura possiamo peraltro farci aiutare da una IA generativa testuale.

Questo significa in primo luogo che diventa più facile ottenere una immagine falsa, nel senso di un'autentica, rispetto a una vera. Ma significa anche che non servono forti motivazioni – economiche, politiche o ideologiche – per impegnarsi nella produzione di un falso convincente e realistico. Diverse immagini generate tramite una IA e scambiate, in

²⁵ Cfr. J. MALTHÊTE, L. MANNONI, *L'œuvre de Georges Méliès*, Paris, Éditions de La Martinière, 2008, p. 345.

alcuni casi anche da giornali, per autentiche non sono state create per ingannare o disinformare, ma come semplice passatempo.

Non si tratta di un aspetto secondario: gli sforzi necessari a creare un'immagine falsa sono spesso citati come argomento a sostegno dell'autenticità di fotografie o altre immagini usate come prove. L'argomento "chi mai si metterebbe a falsificare questa prova" di fatto non può più essere usato.

2.3. IL DIVIDENDO DEL BUGIARDO

Secondo Hume, la persona saggia proporziona la sua credenza all'evidenza²⁶.

La diffusione delle IA generative riduce, come visto, l'evidenza di immagini e fotografie: la persona saggia è quindi chiamata a ridurre proporzionalmente la propria credenza, dubitando quindi di tutte le immagini – incluse quelle vere e autentiche. Si tratta di un fenomeno noto come «dividendo del bugiardo» (*liar's dividend*)²⁷ che permette alle persone, in particolare a quelle attive politicamente, di sfuggire alle conseguenze di accuse e scandali approfittando di questo scetticismo diffuso (e, ribadiamo, ragionevole). In pratica, di fronte a una foto imbarazzante, al politico di turno basta dire "è un falso" perché almeno una parte dell'opinione pubblica dubiti della solidità dell'accusa: far credere che la verità sia inconoscibile è più facile che sostenere la propria innocenza.

Sarebbe una inaccettabile idealizzazione del passato, pensare che prima delle IA generative non fossimo chiamati a un esercizio di pensiero critico – a proporzionare la credenza all'evidenza, per riprendere le parole di Hume –; la differenza è che adesso questo esercizio di pensiero critico si deve basare principalmente sulla credibilità di chi presenta quell'immagine, visto che l'immagine in sé ha smesso di darci indicazioni. Si tratta di una pratica che si fonda essenzialmente, se non esclusivamente, sulla fiducia, un bene distribuito in maniera fortemente diseguale nella nostra società polarizzata²⁸. Quanto ci fidiamo dell'attuale governo, o di uno passato più vicino (o lontano) dalla nostra sensibilità politica? Quanta fiducia riponiamo in organismi indipendenti come l'Autorità europea per la sicurezza alimentare o l'Agenzia europea per i medicinali? Sono più credibili i media tradizionali o i reporter indipendenti sui social media?

Sarebbe, di nuovo, una inaccettabile idealizzazione del passato dire che, prima della diffusione delle IA generative, le immagini fotografiche riuscissero a fare da ponte tra gruppi che divergono nel valutare la credibilità delle istituzioni. Basta vedere le critiche mosse dai cosiddetti lunacomplottisti alle fotografie realizzate nell'ambito del Progetto Apollo – non solo prima delle IA generative, ma persino prima dell'avvento della fotografia digitale – per rendersi conto che le immagini sono sempre state un oggetto di scontro anche ideologico e

²⁶ D. HUME, *Sulla religione e i miracoli*, Roma-Bari, Laterza, 2008, p. 5.

²⁷ K.J. SCHIFF, D.S. SCHIFF, N.S. BUENO, *The Liar's Dividend: Can Politicians Claim Misinformation to Evade Accountability?*, in «American Political Science Review», CXIX, 1, 2024, pp. 71-90.

²⁸ La letteratura su fiducia e polarizzazione è molto ampia. Un buon punto di partenza è la recente *special issue* di «PNAS Nexus», III, 10, 2024.

politico. Però proprio le discussioni sull'assenza di stelle nel cielo lunare, sulla forma delle ombre e sulle pieghe della bandiera – per riassumere le principali fantasie di complotto che circondano le missioni lunari²⁹ – mostrano come le fotografie fossero almeno un terreno comune di discussione, qualcosa che vale la pena prendere in considerazione come fonte di verità.

Con le IA generative, questo ruolo rischia di andare perso e le immagini rischiano di trasformarsi da ponti di comprensione reciproca in muri di incomprensione.

3. UNA CONCLUSIONE PROVVISORIA

Come accennato nel paragrafo 1.2, con le immagini facciamo le cose più diverse. Una di queste cose ha a che fare con la capacità delle immagini di comunicare informazioni affidabili sulla realtà (di “essere vere” in quello che qui si è definita “verità proposizionale”). Si tratta di una funzione importante perché le immagini sono – o erano – generalmente considerate “vere fino a prova contraria”: chi intende(va) escluderle dalle premesse di un discorso pubblico deve motivare questa esclusione, portare delle ragioni per cui l'immagine non è vera (non è autentica, non dice la verità).

La diffusione delle immagini prodotte tramite l'impiego di IA generative rende però sempre più difficile mantenere questo atteggiamento di *truth-default*. In altre parole, le immagini non riescono a fare, o non riescono più a fare come prima, alcune delle cose per le quali le abbiamo usate. Per riprendere la metafora di Wittgenstein della cassetta di utensili, è come se all'improvviso la chiave inglese non riuscisse più a stringere i bulloni. Saremmo giustamente disorientati e ci metteremmo un po', a capire se stiamo sbagliando noi qualcosa, se ci serve una nuova chiave inglese o uno strumento completamente diverso.

Fuor di metafora: forse dovremmo semplicemente abituarci a un mondo in cui la verità delle immagini dipende unicamente dalla (opinabile) fiducia che abbiamo in chi quella immagine ce la presenta. O forse, come già avvenuto in passato, ad esempio con la fotografia digitale, dovremmo semplicemente sviluppare nuovi codici interpretativi condivisi che, una volta acquisiti, diventeranno la nuova normalità (in attesa di un prossimo mutamento tecnologico o sociale). In quest'ultimo caso, spero che questo testo riuscirà a dare un seppur piccolo contributo a sviluppare una *media literacy* più consapevole e rispettosa delle tante verità che noi esseri umani troviamo, e mettiamo, nelle immagini.

²⁹ Una buona introduzione in italiano è P. ATTIVISSIMO, *Siamo mai andati sulla Luna?*, Padova, CICAP, 2025.

ABSTRACT

This article examines how generative artificial intelligence is transforming our relationship with the truth of images. The analysis begins by distinguishing two fundamental concepts of image truth: «truth as authenticity» (concerning the image as an object, its genuineness and provenance) and «propositional truth» (concerning the image as representation and expression of propositions). These concepts, while conceptually distinct, are often interconnected in complex ways within culturally determined codes that regulate image production and reception across different contexts. Although disinformation and misinformation did not originate with artificial intelligence, generative AI presents unprecedented challenges. It makes it easier to produce convincing false images without strong economic, political, or ideological motivations, effectively eliminating traditional arguments about the cost of falsification. The phenomenon of the «liar's dividend» emerges as a significant concern, where widespread skepticism about image authenticity allows individuals to dismiss legitimate visual evidence by claiming it is AI-generated. This creates a situation where image interpretation becomes primarily dependent on institutional trust rather than visual analysis—a particularly problematic development in our polarized society where trust is unequally distributed across different groups and institutions.

KEYWORDS

Generative AI; image authenticity; liar's dividend; propositional truth; visual disinformation.

BIO-BIBLIOGRAPHY

Ivo Silvestro is a journalist and lecturer at the Università della Svizzera Italiana. In 2003, he graduated in Theoretical Philosophy from the University of Milan with a thesis on seeing-as in Ludwig Wittgenstein. In 2016, he earned a PhD in Philosophy of Law with a dissertation on the influence of metaphors in debates over the patentability of genetic material.